

УДК: 631.445.55.

MARKAZIY FARG'ONA GIDROMORF TUPROQLAR MELIORATIV HOLATI VA ULARNING UNUMDORLIGI

U.B.Mirzayev

b.f.n., dotsent

P.Q.Qodirov

Farg'ona davlat universiteti magistrant.

Annotatsiya. Maqolada Markaziy Farg'ona cho'li hududida shakllangan o'tloqi saz tuproqlar meliorativ holati, undagi o'zgarishlar va unga bog'liq holda tuproqlar unumdorligining shakllanishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kollektor, quruq qoldiq, qayta sho'rlanish, sho'rsizlanish, sho'rxok, sizot suvlari, suvda oson eruvchi tuzlar, unumdorlik.

МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЕ ГИДРОМОРФНЫХ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ И ИХ ПЛОДОРОДИЕ

Аннотация. В статье обсуждается мелиоративное состояние луговых сазовых почв и образования плодородность почв на территории пустынной зоне Центральной Ферганы.

Ключевые слова: коллектор, сухой остаток, повторное засоления, рассоление, солончак, грунтовые воды, воднорастворимые соли, плодородие.

RECLAMATION STATE OF HYDROMORPHIC SOILS OF CENTRAL FERGANA AND THEIR FERTILITY

Abstract. The article discusses the reclamation state of meadow saz soils and the formation of soil fertility in the desert zone of Central Fergana.

Keywords: collector, dry residue, repeated salinization, desalinization, salt marsh, groundwater, water-soluble salts, fertility.

Kirish. Ma'lumki, tuproqlar unumdorligi uni tavsiflovchi har bir element va uning ko'rsatkichlariga bog'liq bo'lib, ushbu omillarning birontasi meyoriy darajada bo'lmasligi uni cheklovchi omil sifatida xizmat qiladi.

Ushbu omillar turli tuproq-iqlim mintaqalarda o'ziga xos ko'rinishda bo'lib, Markaziy farg'ona cho'l mintaqasida ham o'ziga xos ko'rsatkichlarga ega [1,2,6].

Markaziy Farg'ona cho'lining asosiy qismida gidromorf tuproqlar shakllangan bo'lib, ushbu tuproqlardan foydalanishda hududdagi boshqa avtomorf tuproqlardan farqli o'laroq, unumdorlikni oshirish masalalari qo'llanilayotgan joriy agrotadbirlar bilan birgalikda, ularning meliorativ holatini yaxshilash bilan birgalikda olib borish lozim bo'ladi. Ushbu masalalar hali to'la yechimini topmagan dolzarb masalalar jumlasida turibdi.

Markaziy Farg'ona cho'li o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab jadallik bilan o'zlashtirilib, hozirda foydalanish uchun yaroqli bo'lgan barcha maydonlar sug'orma dehqonchilik doirasiga olib kirilgan. O'zlashtirish ishlari hudud tuproqlarining yuqori darajada sho'rlanganligi, minerallashtirish sizot suvlarining yaqinligini e'tiborga olgan holda kollektor-zovurlar fonida amalga oshirilgan va

kutilgan natijalarga asosan erishilgan. Ushbu inshootlar hozirda ham tuproqlar meliorativ holatini yaxshilash va saqlashda asosiy omil sifatida turibdi.

Materiallar va uslublar. Markaziy Farg'ona cho'li tuproqlarining meliorativ holati va unumdorligi borasida qator tadqiqotchilar [1,2,3,5,6,7] tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, hudud tuproq qoplami tuproq hosil qiluvchi ona jinslarining suvda oson eruvchi tuzlarga boyligi, minerallashtirish sizot suvlari yaqin joylashganligi kabi tabiiy omillar tufayli sho'rlanishning yuqori darajalariga ega bo'lganligi, o'zlashtirish va sug'orma dehqonchilik ta'sirida tuproqlar sho'rsizlanganligi qayd etilgan. Shuningdek, tuproqlar sho'rsizlanish jarayoni kollektor zovurlar tizimining ish faoliyati va tuproqlar kesma tuzilishi bilan bog'liqligi yoritilib, unumdorlik ko'rsatkichlari ham ayni tabiiy sharoitlarga bog'liq holda shakllanishi ko'rsatib berilgan.

Tadqiqotlarda ayni masalalarga bag'ishlangan bo'lib, izlanishlar V.V.Dokuchayev nomli tuproqshunoslik institutining "Metodik tavsiyalar", E.V.Arinushkina va O'zPITI tomonidan ishlab chiqilgan umumqo'llanmalarda ko'rsatilgan usullar bo'yicha, shuningdek, G.Yuldashev va U.Mirzayevlarning "Tuproq kimyosidan amaliy mashg'ulotlar" (2017) hamda "Tuproq kimyosidan laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar" (2019) nomli o'quv qo'llanmalari asosida bajarildi.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Hozirgi vaqtda tadqiqot hududimiz – Isfayram-Shohimardonsoy konus yoyilmasi quyi qismlari qismida kollektor- zovurlar chuqurligi 2,5-4,0 m, zovurlar o'rtasidagi masofa o'rtacha 200-400 m ga teng. Sizot suvlarining chuqurligi depression egri chiziqning o'rtasida 1,5-3,0 m oralig'ida o'zgaradi. Sizot suvlari sathining chuqurlashishi botqoq tuproqlar genezisini o'tloq va botqoq-o'tloq tuproqlar hosil bo'lishi jarayonlariga tomon yo'naltirdi. Sizot suvlarining mineralizatsiyasi 1-3 g/l gacha pasaydi. O'tloq tuproqlarda tuzsizlanish jarayoni ustuvor. Arziqli tuproqlarda esa sho'rlanish jarayoni sho'rsizlanish-sho'rlanish jarayoni bilan almashdi.

Sho'rlanish darajasining ma'lum chegaragacha tushib keyin to'xtab qolishi yoki qayta sho'rlanishni yuzaga kelishida yana tabiiy oqavaligi yomon bo'lgan va kollektor – zovurlar sistemasining ish faoliyati va ular bilan to'la ta'minlanmaganligi ham asosiy omillardan hisoblanadi.

Kollektor-zovurlar faoliyati yomonlashishi relyefga ko'ra tuproq osti sizot suvlari oqimining tabiiy sust bo'lgan sharoitlarda ularga kelib qo'shilayotgan yog'in, sug'orish suvlari va yer osti suvlarining to'planishi va ularning tuproq yuzasiga ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Bunday sharoitda tuproqning qayta sho'rlanishi yuz beradi. Kollektor-zovurlar yetarli bo'lmagan sharoitda esa ular to'ri oralaridagi ekin maydonlari orasida sho'rlangan tuproqlar maydoni dog'lar shaklida saqlanib qoladi va sho'rsizlanish jarayoni o'ta sust, sizot suvlari ko'tarilishi bilan qayta sho'rlanish jarayoni jadal yuz berishi kuzatiladi.

Natijalarimizga ko'ra kolektor-zovurlar fonida o'zlashtirilgan, hozirda ular faoliyati qoniqarli darajada bo'lgan hudud tuproqlari orasidagi kesmasida arziq-sho'xli qatlamlari bo'lmagan tuproqlar kesmasi hozirda kuchsiz sho'rlangan va sho'rsizlanmagan darajaga tushgan, ularda suvda oson eruvchi tuzlar quruq qoldiq miqdoriga ko'ra 0,3% atrofida bo'lib, ular qatlamlar bo'ylab yuqoridan pastga tomon ortib borish xarakterida taqsimlangan. Ion tarkibiga ko'ra anionlar orasida sulfat (0,2%) ionlari katonlar orasida kalsiy (0,1%) miqdorda ustunlik qiladi.

Hududning arziqli tuproqlar tarqalgan qismida esa tuproqlarning sho'rlanish darajasi hamon yuqori bo'lib, suvda oson eruvchi tuzlar quruq qoldiq miqdoriga ko'ra 1% atrofida. Tuzlar miqdori tuproq kesmasining yuqorigi qatlamidan quyiga tomon ortib boradi va arziqsiz tuproqlardagidan farqli o'laroq arziq yoki sho'x qatlamida maksimum miqdorlarga yetadi. Arziq osti qatlamlarida ular miqdorining biroz kamayishi kuzatiladi. Kollektor-zovurlar faoliyati nisbatan yomonlashgan har ikkala tuproq ayirmasida suvda oson eruvchan tuzlar miqdori tegishli 0,1 va 0,2% ga ko'p.

Tadqiqotlarimizda aniqlanishicha, yuqorida qayd etilgan xossa ko'rsatkichlari tufayli arziqli qatlamning o'zida oziqa moddalari kam bo'lgani holda, yana bevosita o'simliklar oziqlanish maydonini ham cheklaydi.

Ushbu tuproqlarda oziqa moddalarining harakatchan shakllari asosan arziq usti qatlamda (40 sm) to'plangan. Gumus miqdori 1,650%, umumiy azot 0,080-0,100%, fosforning yalpi shakli 0,140%, harakatchan shakllar 0,27 mg/kg, yalpi kaliy 0,9%, harakatchan shakli 170 mg/ga atrofida. Arziq qatlamlarida bu ko'rsatkichlar keskin kamayib ketgan va ta'minlanish tarajasiga ko'ra eng kam ta'minlangan darajaga tushib qolgan. Shuning uchun xosildorlik ko'rsatkichi bu tuproqlarda ko'pi bilan 25 s ni tashkil qilmoqda.

Sho'rlanmagan, kesmasi nisbatan ijobiy holatda bo'lgan mintaqaviy gidromorf tuproqlar kesmasida esa o'simliklarning oziqlanish maydoni keng (100 sm), oziqa moddalari kesmaning quyi qatlamlariga tomon asta-sekinlik bilan kamayib borish tartibida taqsimlangan. Ularning tuproq usti qatlamlarida gumusning umumiy miqdori 1,750-1,000%, umumiy azot 0,170-0,100 %, harakatchan fosfor 28-15 mg/kg, almashinuvchi kaliy 166-100 mg/kg atrofida, shunga muvofiq hosildorlik o'rtacha 35 s/ga ga yetadi.

Xulosa. Yuqoridagilarga ko'ra, tuproqlarning sho'rsizlanish jarayonida undagi sug'orish, sho'r yuvish hamda sizot suvlari harakatini to'g'ri yo'naltirish, ular umumiy oqimini yuqoridan quyiga so'ngra hudud nishabligiga bog'liq holda harakatlanib kollektor-zovurlarga chiqarib yuborish yo'nalishida boshqarish, bu jarayon faolligini ta'minlash sho'rsizlanish jarayonini faollashtiruvchi asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun o'zlashtirilgan sho'r tuproqlar tarqalgan yerlarda kollektor-zovurlar faoliyatini yaxshilash, ular bilan yetarli darajada ta'minlash tuproqlar sho'rsizlanishi jarayonini tezlatuvchi va qayta sho'rlanishni yuzaga kelishini oldini oluvchi muhim tadbirlardan hisoblanadi. Ushbu omilarni to'g'ri boshqarish tuproqlar sho'rlanishi darajasining pasayishi va ularning samarali unumdorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Tuproqlar sho'rlanishining kuchsiz darajasi holatidayoq, yetishtirilayotga hosil 10-20% atrofida boy berilishini e'tiborga olsak, tuproqlar meliorativ holatini yaxshilash ularning unumdorligida qanchalik muhim o'rin tutishi yaqqol ko'rinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Мақсудов А. Почвы Центральной Ферганы и их изменения в связи с орошением. – Ташкент: Фан, 1979. 120 б.
2. Isaqov V.Yu., Mirzayev U.B. Markaziy Farg'onada shakllangan arziqli tuproqlarning xossalari va ularning inson omili ta'sirida o'zgarishi. – T.: "Fan". 2009. – 229 б.
3. Mirzayev U.B. Isfayram – Shohimardonsoy konus yoyilmalaridagi arziqli tuproq xossalari antropogen omil ta'sirida o'zgarishi. B.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2009.2.
4. Рекомендации по мелиоративной оценке, освоению и использованию гипсоносных почв по орошаемое земледелие.- Почвенный институт им. В.В.Докучаева. М., 1979.
5. Turdaliyev A. Yuldashev G. Pedolitli tuproqlar geokimyosi. Monografiya. T. "FAN". – 2015. 200 с.
6. G'.Yuldashev., U.Mirzayev. Sug'oriladigan arziq – sho'xli tuproqlarning antropogen omil ta'siridagi evolyutsiyasi. – FDU Ilmiy xabarlar. Farg'ona. 2018.40-44 b.
7. Юлдашев Г, Холдаров Д. Миграция элементов в орошаемых засоленных почвах Центральной Ферганы. //Ж. ФарДУ. Илмий хабарлар. -2001. № 3-4. б. 42-44.